

UMUMMADANIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHGA OID ILG‘OR YONDASHUVLAR VA XORIJIY TAJRIBALAR

Olimova Dilrabo Nurali qizi

Namangan davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Maktabgacha ta’lim kafedrasii
o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491051>

*“Bugungi ustoz shogirdlarini o‘z orqasidan ergashtira olishi lozim,
agar ergashtira olmasa u ustoz emas”.*

Sh. Mirziyoyev

Annotatsiya. Maqola rivojlangan xorijiy mamlakatlarida pedagog kadrlar tayyorlash masalalarining qiyosiy tahlili mavzusida bo‘lib, unda tarbiyachilar uchun o‘quv, ijtimoiy va kasbiy qo‘llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish istiqbollari belgilashda mamlakatimiz bo‘yicha tarbiyachilarga bo‘lgan ehtiyojlarni o‘rganish asosida pedagog xodimlarni tayyorlash va ular bilan samarali ishlash tufayli yuqori pedagogik ta’lim jarayonlariga erishgan mamlakatlar tajribasi tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: Kompetentlik, umummadaniy kompetentlik, pedagogika, ta’lim, tarbiya, kompetensiya, hamkorlik, texnologiya, kasbiy kompetensiya, innovatsiya, milliy pedagogika, ilmiy izlanish.

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу вопросов подготовки педагогических кадров в развитых зарубежных странах, в котором анализируется опыт стран, достигших высокого уровня педагогического образования, путем подготовки педагогических кадров и эффективной работы с ними, на основе изучения потребностей педагогов нашей страны, определения перспектив развития системы образовательной, социальной и профессиональной поддержки педагогов.

Ключевые слова: Компетентность, общекультурная компетентность, педагогика, образование, воспитание, компетентность, сотрудничество, технология, профессиональная компетентность, инновация, отечественная педагогика, научные исследования.

Abstract. The article is on the topic of a comparative analysis of issues of training pedagogical personnel in developed foreign countries, in which the experience of countries that have achieved high pedagogical education processes due to the training of pedagogical personnel and effective work with them is analyzed, based on a study of the needs of educators in our country, in determining the prospects for developing a system of educational, social and professional support for educators.

Keywords: Competence, general cultural competence, pedagogy, education, upbringing, competence, cooperation, technology, professional competence, innovation, national pedagogy, scientific research.

Kirish

Xalqimiz shuni yaxshi bilishi kerak: oldimizda uzoq va mashaqqatli yo‘l turibdi. Barchamiz jipslashib, tinimsiz o‘qib o‘rgansak, ishimizni mukammal va unumli bajarsak, zamonaviy bilimlarni egallab, o‘zimizni ayamasdan oldinga intilsak, albatta, hayotimiz va

jamiyatimiz o‘zgaradi. Sh.Mirziyoev Jahonda inson omili va kapitali, qobiliyati va salohiyatidan innovatsiyalarni, raqamli boshqaruv tizimi va axborot kommunikatsiya vositalarini joriy qilish asosida samarali foydalanish keng tadbiriq etilayotgan bugungi kunda, pedagog kadrlar tayyorlashdagi muammolar inson kapitali sifatining o‘shirishini susayishiga sabab bo‘lmoqda. Respublikamizda ham kadrlar bo‘shlig‘ini to‘ldirish, shu jumladan, umumta‘lim maktablarida pedagog kadrlarga bo‘lgan ehtiyojlarni qondirish ob‘ektiv zaruratdir. Ushbu masalalarni hal qilish mexanizmlarini ilg‘or xorijiy tajribalar asosida ishlab chiqish zarurati tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi. Ta‘lim tizimi mazmuni – yoshlarni oliy ma‘lumotli qilish, taraqqiy ettirish, tarbiyalash maqsadida ma‘lumot mazmunidan tanlanib, ta‘lim jarayoniga olib kirilgan bilim, ko‘nikma malaka, faoliyat usullari hamda tabiat, jamiyat va boshqa ko‘plab kasblar kabi tarbiyachilik kasbi tayyorgarligi dastlabki pedagogik ta‘lim olingandagina tugamaydi. Tarbiyachilarga doimiy yangilanib turuvchi talablar qo‘yiladi. Professional tarbiyachi bu yangilanishlarga tabiiy ravishda o‘z kasbiy darajasini doimiy oshirib borish bilan erishishi lozim. Tarbiyachilarni tayyorlash uzluksiz jarayon sifatida ishga kirgunicha, ishga kirayotgan vaqti va ishlayotgan davri bosqichlarini o‘z ichiga olishi kerak. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida har jihatdan rivojlangan kishini tarbiyalash muammosi hozirgi kunning asosiy talabi bo‘lib turibdi. Chunki, jamiyatda yuz berayotgan inqilobiy o‘zgarishlarni insonning o‘zini o‘zgartirmasdan amalga oshirib bo‘lmaydi. Ammo, yangi kishini tarbiyalash o‘z-o‘zidan emas, balki ijtimoiy munosabatlar yangilanishi jarayonida amalga oshadi. Bu jarayonda maktablar tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot texnologiyalari yetakchi o‘ringa chiqib olgan hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda maktablar tizimini, ta‘lim mazmunini yangilash zaruratga aylandi. Eskicha o‘qitish usullari va metodlari ma‘nan eskirib, ta‘limning ilg‘or pedagogik texnologiyalarga asoslangan metodlari va shakllariga ehtiyoj kuchaydi. Pedagogik kadrlar tayyorlash va pedagogik faoliyat bilan bog‘liq ta‘limotlar eramizgacha yaratilgan asarlarda ham o‘z aksini topgan va G‘arbda Qadimgi Yunoniston va Rimda Demokrit, Suqrot, Aflotun, Arastu, Mark Fabiy Kvintilian, Yan Amos Komenskiy, Adolf Distegverg kabi buyuk faylasuf, pedagog, mutafakkirlarning ta‘limotlarida, ma‘rifiy-axloqiy asar tarzida maydonga kelib, pedagogik faoliyat va uning mazmuni to‘g‘risida qimmatli fikrlarni ifodalagan. Shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot taraqqiyoti sharoitida pedagogik jarayonga “Onalar maktabi” (1632), “Buyuk didaktika” (Yan Amos Komenskiy, 1632), “O‘qituvchilar uchun 33 qoida” (Adolf Disterg, 1956), “O‘qituvchiga ta‘lim yo‘lida o‘quv qo‘llanma” (1150), “O‘rtoq, o‘qituvchi, fan tanlash haqida” (1206, Burhoniddin Zarnudjiy), “Nozik iboralar” (AzZamaxshariy, 1992), “Qutadg‘u bilig” (Yusuf Xos Hojib, 1439) kabi pedagogik asarlar paydo bo‘lgan. Bu esa o‘z navbatida ijtimoiy-iqtisodiy hayotda diniy va dunyoviy bilimlarni o‘rgatuvchilarga qo‘llanma sifatida tavsiya etilgan. Natijada pedagogik faoliyat yuzaga kelgan.

Pedagogik kasbiy kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv masalasida butun dunyo olim va mutaxassislari o‘rtasida ilmiy munozara va bahslar davom etmoqda. AQSh va Yevropa mamlakatlari pedagogik olimlariga nisbatan Rossiya olimlari kasbiy kompetensiya masalalariga mukkasidan ketganligi yaqqol ko‘rinadi. V.Slastenin, I.Isaev va boshqalar tomonidan yozilgan “Pedagogika” o‘quv qo‘llanmasining 3-bobi “Pedagogning kasbiy kompetensiyasi”[1]ga bag‘ishlanib, bu tushuncha va mahorati haqida fikrlar beradi. Mualliflarning ta‘kidlashicha, pedagogika kompetensiya tizimi, amaliy va nazariy tayyorgarligi, pedagogning kasbiy kompetensiyasi kasbi boshqaruvchi va shakllantiruvchi xususiyatga ega. Shaxs shakllanishini boshqarish kompetentlikni talab qiladi. Bu o‘zida o‘qituvchining nazariy va amaliy tayyorgarligini jamlagan holda uning kasbiy mahoratini namoyish qiladi. U yoki bu kasb yo‘nalishi bo‘yicha o‘qituvchining malakaviy tasnifi pedagog kompetensiyasi modeli me‘yorlari

bilan o‘lchanadi, deb yozadilar. V.A.Bolotov va V.V.Serikovlarning fikriga ko‘ra, kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv talabning bilimdonligini emas, balki muammolarni hal qila olish qobiliyatini ko‘rsatadi va eng birinchi darajadagi zarur qobiliyat deb baholaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Ye.V.Bondorevskaya va S.V.Kulnevichning ilmiy ishlarida talabalar yig‘adigan kompetensiya unsurlari faqat asosiy maqsadga, pedagogik faoliyat olib borish uchun yo‘naltirilishi yoki zarur bo‘lishi lozim deb hisoblaydi. V.S.Yelegina va S.M.Poxlebaev tomonidan Rossiyaning “Fundamentalnoe issledovanie” jurnalining 2012 yil 3 sonida e‘lon qilingan “Kompetentnostniy podxod k organizatsii obuchenie studentov v pedagogicheskom vuze» ilmiy maqolasida kompetensiyaga yo‘naltirilgan ta‘lim sharoitida talaba o‘z faoliyatidan ijodiy natija oladi va shu bilan birgalikda, muvaffaqiyat qozonishning usullari, yo‘llari, metodlari, yondoshuvlari va uslublarini o‘zlashtirib oladi. Aynan talaba tomonidan yaratilgan ijodiy natija talaba bilan o‘qituvchining hamkorlikdagi ijodiy natijasi hisoblanadi. Talabning o‘zlashtirishiga baho berishdan maqsad, berilgan ta‘limning qanchalar samarador bo‘lganligi darajasini aniqlash, bu birinchidan, maktabda olgan nazariy bilimlari darajasini bilish, ikkinchidan undagi kompetensiya shakllanishi, amaliyot paytidagi muvaffaqiyatli faoliyati yanada tezlashadi. Chuqur islohotlarni, modernizatsiyalashni talab qiladigan zamonaviy ta‘lim o‘z-o‘zidan kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv masalasini ko‘ndalang qilib qo‘yadi. Bu albatta, kasb jihatdan kompetentligi bo‘lgan bo‘lajak o‘qituvchini tayyorlashni talab qiladi. Ta‘limning asosiy maqsadi talabada ijtimoiy zarur sifatlarni va kompetensiyani, shaxs sifatida o‘z-o‘zini anglash, o‘z bilimlarini doimiy oshirib borish, o‘z-o‘zini boshqarib borish va faollashib borishni shakllantiradi. Albatta, bu mavzuning o‘rganilganligi darajasini ko‘plab xorijiy va mamlakatimizdagi oliy va mutaxassislar tomonidan olib borilayotgan ilmiy izlanishlarda ko‘rishimiz mumkin. Agar biz AQSh oliy pedagogik ta‘limi tizimi faoliyatiga nazar tashlamoqchi bo‘lsak, B.D.Vulfson, T.N.Kurilova, Z.A.Malkova va boshqalarning ilmiy ishlarini, agar AQSh pedagogik ta‘limining maqsadlari haqida bilmoqchi bo‘lsak, N.D.Nikandorova, V.Ya.Pilipovskiy, bo‘lg‘usi o‘qituvchilarning umummadaniy kompetensiya ta‘limi bo‘yicha G.G.Agapova, O.O.Borovikova, V.S.Budenko va boshqalarning ishlarini, AQSh o‘qituvchilarining malaka oshirish tizimi haqida esa V.B.Gargay, N.I.Kustinova va boshqalarning ishlariga nazar tashlasak, maqsadga muvofiq bo‘ladi. Yuqorida nomlari tilga olingan olimlarning ilmiy ishlaridan Rossiya va AQSh ta‘lim tizimi bir-birini to‘ldirib boyitganligini tasavvur qilishimiz mumkin. AQSh, Kanada, Avstraliya va bir qator Yevropa mamlakatlarida pedagogik kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimi yaratilganligi ko‘zga tashlanadi va ular bu muammoni ma‘lum bir tizimga solib keng o‘rganmoqdalar. AQShda Kompetensiyaviy yondoshuvning falsafiy asoslari masalasida, ularning global maqsad va vazifalari, tashkiliy tizimi, mohiyati, ta‘lim standartlari, sifati, ta‘limning sifatini nazorat qilish, oliy pedagogik maktablarning faoliyatini aks ettirgan mualliflar M.Apple, D.Armstrong, D.L.Ball, D.Barnes, F.Baumgartner, M.Cochran-Smith, D.K.Cochan, L.Darling-Hammond, S.Feiman-Nemser, A.D.Glenn va boshqalar.

Natijalar va tahlillar

Ma‘lumki, hozirgi kunda mamlakatimizda ta‘lim tizimini, xususan, pedagogikani jamiyatning yangi talablariga muvofiq, tez o‘zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar, umuman ta‘lim paradigmasining o‘zgarishi bilan isloh qilishga katta ahamiyat berilmoqda. O‘zbekistonda salohiyatli pedagogik ta‘lim tizimi azaldan mavjud. Shu bilan birga o‘zbek pedagogik ta‘lim tizimining ijobiy jihatlaridan biri, O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlanayotgan va

mehnat bozorining barqaror bo‘lmagan sharoitida pedagogika ta’lim yurti bitiruvchisi o‘z kasbi bo‘yicha faoliyat yuritmasa ham, shu diplom bilan boshqa sohada o‘z faoliyatini davom ettira olish imkoniyati kengligidir. Chet el universitetlarida, shu jumladan, Amerika pedagogika oliy o‘quv yurtlari bitiruvchilarining tor doiradagi mutaxassislari mehnat bozori ehtiyojlari va o‘zgarishlariga moslashuvda hamda ayrim fanlar bo‘yicha o‘qituvchi-mutaxassislarni tayyorlashda muammolar paydo bo‘lmoqda. Shunga ko‘ra, O‘zbekistonda pedagogika ta’lim yurtlari bitiruvchilarining umumiy va kasbiy malakasi yuqoriligi o‘tish davri iqtisodiyoti uchun qulay bo‘ldi. Finlyandiyaning o‘qituvchi-pedagoglar tayyorlash tizimi ko‘p mamlakatlar uchun namuna bo‘lib xizmat qiladi. O‘tgan asrning oxirida o‘qituvchilar uchun magistratura darajasi minimal ta’lim me‘yori deb belgilandi (shu jumladan, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun ham), bu esa qaysidir darajada mamlakatdagi o‘qituvchilar hurmatini va ijtimoiy maqomini oshirish uchun muhim hissa qo‘shdi. Finlyandiya maktab o‘qituvchisi bo‘lish uchun juda qattiq tanlovdan o‘tish zarur: pedagogika mutaxassisliklarining eng yaxshi talaba-bitiruvchilari 12% atrofida maktablarga ishga olinadi. Finlyandiya ta’lim tizimining yana bir ijobiy jihati, kichik guruhlarda o‘qitishga ustuvorlik berilishi. Bu shubhasiz, ta’limning yuqori sifatda bo‘lishiga olib keladi. Bugungi kunda ta’lim sohasida yetakchi o‘rinni “aqli maktablar, ziyoli millat” strategik dasturida o‘z aksini topgan mavjud imkoniyatlarni amalga oshirish paradigmasiga ega bo‘lgan Singapur egallaydi. Ushbu strategiyaning asosiy g‘oyasi “umrbo‘yi ta’lim” g‘oyasi bo‘lib, u bilan mamlakat kelajagi uzviy bog‘liq. Singapurda Finlandiyadagi kabi o‘qituvchilik kasbi ijodkorlik hisoblanib, o‘qituvchi kasbi ijobiy va jamiyatda sharafli hisoblanadi, shuning uchun, o‘qituvchi kasbiga talabgor nomzodlar eng yaxshi deb tan olinishi uchun yetarlicha uzoq va murakkab tanlov jarayonidan o‘tadilar. Xitoy dunyoda eng katta aholi soniga ega bo‘lgan davlat bo‘lganligi sababli ham hukumat qashshoqlikni kamaytirish maqsadida ta’lim tizimini rivojlantirish dasturini ishlab chiqqan. Olib borilgan islohotlar natijasida keyingi 10 yilliklarda Xitoy ta’lim tizimi katta yutuqlarga erishdi. XX asrning o‘rtalariga qadar Xitoy iqtisodiyoti asosan qishloq xo‘jaligiga ixtisoslashgan bo‘lib, qo‘l mehnatiga tayangan dehqonchilik bilan shug‘ullanishgan. Aholining katta qismi qishloqlarda istiqomat qilgan va ta’limda ko‘proq gumanitar fanlar falsafa, tarix va ijtimoiy sohalarga ustuvorlik berilgan. Tahlillar ko‘rsatganidek, ko‘pgina mamlakatlarda pedagog kadrlar tayyorlashning asosiy maqsadi o‘z amaliyotini rivojlantirish va butun hayoti davomida mustaqil o‘rganishga qodir bo‘lgan o‘qituvchini tayyorlashdir. Amerika, Yevropa va Osiyoning bir qator mamlakatlarida pedagog kadrlar tayyorlashdagi umumiy tendensiya o‘qituvchilik kasbining nufuzini oshirish, kasbiy malakali o‘qituvchini ish bilan ta’minlash va saqlab qolish, kadrlar siyosatini takomillashtirish, o‘qituvchilarni o‘z ustida ishlashga jalb etish, professional jamoalarni, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni rivojlantirish orqali kasbiy kompetentlikni oshirish bo‘yicha sa’y-harakatlarni yo‘naltirishdan iboratdir. O‘zbekistonda ta’lim tizimidagi islohotlarning navbatdagi bosqichi ilg‘or xorijiy tajriba asosida tor doiradagi mutaxassis pedagoglarni tayyorlashga o‘tish hisoblanadi. Bu esa o‘z navbatida tayyorlanadigan pedagog kadrlarni har bir yo‘nalish bo‘yicha aniq ehtiyojlarni aniqlash asosida amalga oshirishni ob‘ektiv zaruratga aylantiradi. I.D.Fruminning fikriga ko‘ra, xorijiy mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribasidan foydalanish yoki pedagogik kadrlar tayyorlash va malakasini oshirishning pedagogik tizimini rivojlantirishning o‘ziga xos usulini izlash kerak. Xorijiy tajribalar tahlili asosida bo‘lajak pedagoglarni innovatsion faoliyatga tayyorlash, zamonaviy ta’limni amalga oshirish bo‘yicha dunyoning yetakchi oliy ta’lim muassasalari va ilmiy markazlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda bo‘lajak pedagoglarning kasbiy mahorati mezonlari, innovatsion ta’lim muhitini yaratish muammolari xalqaro ta’lim standartlari talablarining joriy qilinishiga

alohida ahamiyat qaratilmoqda. Bunda yosh o‘qituvchilarning pedagogik kompetentligi tarkibini zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayonida muvaffaqiyatli qo‘llashning motivatsion, kognitiv, operatsion, reflektiv va o‘z-o‘zini baholash kabi indikatorlari asosida kengaytirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim o‘rin tutadi [1, 12-b.]. Mamlakatimizda ilg‘or xorijiy tajribalar asosida uzluksiz ta’lim tizimi uchun bo‘lajak yosh o‘qituvchilarni tayyorlashning zamonaviy ta’lim mazmunini modernizatsiyalash, talabalar ichki imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga imkon beruvchi zarur shart-sharoitlar yaratishga yo‘naltirilgan ta’lim muhitini yaratish bo‘yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta’lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish” kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Bu borada bo‘lajak pedagoglarni o‘quvchilarda hayotiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim muhitini shakllantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun bugungi kunda biz o‘qituvchi kompetentligi haqidagi fikrlarni takror va takror tilga olmoqdamiz. Barcha pedagogik va psixologik adabiyotlarda “kompetentlik” so‘zining izohli ma’nosi berilib, ingliz tilidan olingan “competence” – tushungan, qobiliyatli ma’nosini anglatadi. Mazmunan esa, “faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajada kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish” degan tushunchani anglatadi. Hozirgi kunda respublikamizda ro‘y berayotgan islohotlar bevosita innovatsion ta’lim tizimi bilan bog‘liqdir. 2019-yil 23-avgustda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev respublikamiz xalq ta’limi xodimlari bilan qilgan muloqotida “...bugungi ustoz shogirdlarini o‘z orqasidan ergashtira olishi lozim, agar ergashtira olmasa u ustoz emas”, – degan fikrlarni ta’kidlab o‘tdilar. Demak, bugungi ustoz o‘z shogirdlari oldida tashabbuskor, tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo‘lib, har doim tetik, g‘ayratli, o‘z kuchi va imkoniyatlariga ishongan bo‘lishi lozim. Kasbiy faoliyatga (kompetent) ega bo‘lish uchun esa, quyidagilarga e’tibor berishi lozim [2, 28-b.]: a) kasbiy faoliyatga ijodiy yondashish; b) yangidan-yangi g‘oyalarni yaratishda faollik ko‘rsatish; c) hamkorlik bilan pedagogik yutuqlar xususida fikr almashish, ilg‘or pedagogik tajribalarni o‘rganish. O‘qituvchilik kasbi juda katta ruhiy va jismoniy kuch talab etadi, shuning uchun o‘qituvchining salomatligiga ham muhim talablar qo‘yiladi. O‘qituvchining ovoz paychalari yaxshi rivojlangan, ko‘rish qobiliyati yaxshi bo‘lishi, uzoq vaqt tik tura olishi va o‘quvchilar bilan chiroyli muloqotga kira olishi lozim. Buyuk mutafakkir Abu Ali Ibn Sino “Tib qonunlari” asarida ham o‘qituvchining nutq gigiyenasiga doir maslahatlar bergan: “Uzoq muddat davomida qattiq tovush bilan baqirish ko‘p miqdorda havoni tashqariga chiqarishni talab qiladi. Bularning har ikkisi ham xavflidir”. Jamiyatda ro‘y berayotgan barcha islohotlar, ta’limning yangi bosqichlarga ko‘tarilishi, ilm-fan texnikasining jadal rivojlanishi, eng asosiysi yurtimizda ijod va Prezident maktablarining tashkil etilishi ham ta’lim tizimidagi innovatsiyalar hisoblanadi. Shuningdek, bugungi pedagog nafaqat ta’lim beruvchi, balki shu bilan bir qatorda tarbiyachi hamdir. Talabalarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishning mavjud imkoniyatlarini tadqiq etish maqsadida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayoniga qo‘yilayotgan zamonaviy yondashuvlarni inobatga olib boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishining DTS va malaka talablari o‘rganildi. Ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorgarlik darajasiga qo‘yiladigan umumiy talablar quyidagilar:

- dunyoqarash va ijtimoiy jarayonlar bilan bog‘liq tizimli bilimlarga ega bo‘lishi;

- gumanitar va tabiiy ilmiy fanlar asoslarini, joriy davlat siyosatining dolzarb masalalarini bilishi, ijtimoiy muammolar va jarayonlarni mustaqil tahlil qila olish;
- Vatan tarixini bilishi, madaniy, milliy va umuminsoniy qadriyatlar masalalari yuzasidan o‘z fikrini bayon qila olishi va ilmiy asoslay bilishi, milliy istiqloq g‘oyasiga asoslangan faol hayotiy nuqtai nazarga ega bo‘lish;
- tabiat va jamiyatda kechayotgan jarayon va hodisalar haqida yaxlit tasavvurga ega bo‘lishi;
- insonning boshqa insonga, jamiyatga va atrof-muhitga munosabatini belgilovchi huquqiy hamda ma’naviy, madaniy mezonlarni bilishi, kasb faoliyatida ularni hisobga olib bilish;
- axborot yig‘ish, saqlash, qayta ishlash va ulardan foydalanish usullarini bilishi, o‘z kasb faoliyatida mustaqil asoslangan qarorlar qabul qila olish;
- yangi bilimlarni mustaqil egallay bilishi, o‘z ustida ishlashi va mehnat faoliyatini ilmiy asosda tashkil qila olish;
- sog‘lom turmush tarzi va unga amal qilish zaruriyati to‘g‘risida ilmiy tassavvur hamda e‘tiqodga, o‘zini jismoniy chiniqtirish o‘quv va ko‘nikmalariga ega bo‘lishi lozim;
- Yaxshi natijalar ko‘rsatish uchun hech bo‘lmaganda o‘qituvchi ikki maqsadga ega bo‘lish kerak:

Demak, bo‘lajak pedagoglarni tarbiyalanuvchilarda, avvalo, o‘zining mustaqil fikriga ega bo‘lishi, o‘z-o‘zini boshqara olishi ham juda muhim sanaladi. Ularda hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirish uchun kasb hunarga o‘rgatish, mehnatkash, sabr toqatli, qat’iyatli va tirishqoq qilib tarbiyalash talabalarida hayotiy maqsadlarini belgilashda ancha qo‘l keladi. Shu bilan bir qatorda mustaqil shug‘ullanishlari uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalana olish qobiliyati ham rivojlangan bo‘lishi kerak. Ko‘proq badiiy adabiyotlar mutolaa qilishi asosiy mezonlardan sanaladi

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, pedagoglarga bo‘lgan ehtiyojlarni o‘rganish asosida pedagog kadrlar buyurtmasini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish asosida tarmoq samaradorligini oshirishda to‘planib qolgan yuqoridagi muammolarni hal etish bo‘yicha ilmiy jihatdan asoslangan va amaliy ahamiyatga molik bo‘lgan fikr mulohazalar, taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qoladi. Har qanday to‘g‘ri belgilangan maqsad unga erishishga yordam beradigan ko‘rsatmalarga ega. Ularga g‘amxo‘rlik qiling va siz albatta kerakli natijaga erishasiz! Yaxshi motivatsiya bo‘lmasa, o‘z-o‘zini takomillashtirish jarayoni ko‘p yillar davomida davom etishi mumkin. O‘zingiz uchun haqiqiy rag‘bat bo‘ladigan munosib o‘rnak toping.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasi / Xalq so‘zi, 2018-yil, 28-dekabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2707-sonli qarori. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017- y.,1-son, 11-modda, 35-son, 923-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 31.07.2018 y.
3. “Bo‘lajak tarbiyachilarining kasbiy kompetentligini shakllantirishning pedagogik tizimini shakllantirish” mavzusidagi ilmiy maqola. Ta’lim,Fan va Innovatsiyalar 5-son, 2024-yil D.N.Olimova

4. Qodirova F.R, Toshpo'latova Sh.Q, Kayumova N.M., Agzamova M.N. “Maktabgacha pedagogika” T.: Tafakkur, T- 2019. Darslik.
5. Axmedjanov M.M., Xo'jayev B.Q., Hasanova Z.D. Pedagogik mahorat- Buxoro Davlat universiteti, 2014
6. Tarbiyachilarning umummadaniy kompetentligini shakllantirish tamoyillari. Ilmiy maqola D. N. Olimova
7. Features of management of Preschool educational institution at the Stage of Introduction of pedagogical technologies. Z.X Maxmudova Образование и наука XXI Века 5 (6), 958-962
8. Factors for forming feeling of love for nature in preschool children Z.X.Maxmudova Pedagoglar 1 (1), 206-209